

Aprendizagem construtiva na perspectiva de Jean Piaget e Lev Vygotsky: um estudo no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela

Aprendizaje constructivo desde la perspectiva de Jean Piaget y Lev Vygotsky: un estudio en el Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela

Constructive learning from the perspective of Jean Piaget and Lev Vygotsky: a study at the Jean Piaget Polytechnic Institute in Benguela

Adriano Hossi¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9845-9968>

DATA DA RECEPÇÃO: Março, 2021 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Junho, 2021

RESUMO

Na área da psicologia, o construtivismo é uma teoria científica segundo a qual, o conhecimento resulta da interação de uma inteligência sensorial e motora com o ambiente. Segundo esta teoria, o estudante só será capaz de responder adequadamente a diversos problemas do mundo que o circunda, se, tendo a estrutura pensante formada e consciente, souber manipular e pensar sobre a resposta a dar àquelas variadas situações. O presente estudo foi realizado com o objectivo de despertar nos estudantes do 5º ano do Curso de Psicologia, opção: Desenvolvimento e Educação do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, a importância da aprendizagem construtiva. Em relação a metodologia de investigação, o estudo reveste-se de carácter descritivo-exploratório. Foi feito um questionário com 12 perguntas, dirigido aos estudantes em foco na pesquisa, todos com formato de respostas fechadas. Participaram do estudo 10 estudantes que frequentam o 5º ano do Curso de Psicologia, opção: Desenvolvimento e Educação com idades que variam dos 20 a 50 anos, sendo 4 do género masculino e 6 do género feminino. Os resultados apontaram para existência de formação versada na perspectiva construtiva.

Palavras-chave: Aprendizagem; Formação; Construtivismo.

RESUMEN

En el campo de la psicología, el constructivismo es una teoría científica según la cual el conocimiento resulta de la interacción de una inteligencia sensorial y motora con el entorno. Según esta teoría, el alumno solo podrá responder adecuadamente a diversos problemas del mundo que le rodea, si, teniendo la estructura de pensamiento formada y consciente, sabe manipular y pensar la respuesta a dar a esas variadas situaciones. El presente estudio se realizó con el objetivo de despertar en los alumnos de 5º año de la carrera de Psicología, opción: Desarrollo y Educación del

¹Satchilulu90@hotmail.com

Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, la importancia del aprendizaje constructivo. En cuanto a la metodología de la investigación, el estudio tiene un carácter descriptivo-exploratorio. Se realizó un cuestionario con 12 preguntas, dirigido a estudiantes enfocados en la investigación, todos con formato de respuestas cerradas. El estudio incluyó a 10 estudiantes de 5º año de la carrera de Psicología, opción: Desarrollo y Educación con edades comprendidas entre los 20 y los 50 años, 4 hombres y 6 mujeres. Los resultados apuntan a la existencia de una formación versada en la perspectiva constructiva.

Palabras clave: Aprendizaje; Formación; Constructivismo.

ABSTRACT

In the field of psychology, constructivism is a scientific theory according to which knowledge results from the interaction of a sensory and motor intelligence with the environment. According to this theory, the student will only be able to adequately respond to various problems in the world around him, if, having the thinking structure formed and conscious, he knows how to manipulate and think about the response to give to those varied situations. The present study was carried out with the aim of awakening the students of the 5th year of the Psychology Course, option: Development and Education of the Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, the importance of constructive learning. According to the methodology of Investigation the study is equipped by descriptive-exploratory nature. The study included 10 students attending the 5th year of the Psychology Course, option: Development and Education with ages ranging from 20 to 50 years, 4 males and 6 females. A questionnaire with 12 questions was made, addressed to students focused on the research, all with closed answers format. The results pointed to the existence of training versed in the constructive perspective.

Keywords: Learning; Teaching; Constructivism.

INTRODUÇÃO

O construtivismo foi desenvolvido pelo psicólogo e epistemólogo suíço Jean Piaget, no início da década de 1920. Também foi de fundamental importância, para o desenvolvimento do construtivismo, as pesquisas realizadas pelo psicólogo russo Lev Vygotsky. De acordo com a Psicopedagogia, o construtivismo é uma teoria de aprendizagem, entendida como uma corrente pedagógica, que tem como principal foco o entendimento da obtenção da aprendizagem relacionado com a interação do indivíduo com o meio.

Na filosofia, Jean-Louis Le Moigne definiu o construtivismo como, “o real existente e cognoscível pode ser construído pelos seus observadores que, a partir desse momento, passam a construir, a exhibir um exemplar dele, defini-lo por meio de cálculo. O número e o objecto geométrico são, por exemplo, objectos que a construção torna reais” (Perraudau, 1996, p. 45).

O conceito de aprendizagem emergiu das investigações empiristas em Psicologia, ou seja, de investigações levadas a termo com base no pressuposto de que todo conhecimento provém da experiência (Castorina, 1988). A aprendizagem é a alteração no comportamento de um indivíduo, que se traduz no aumento de respostas eficazes às diversas situações com que se lhe depara. Portanto, entendemos que a aprendizagem construtiva é aquele tipo de aprendizagem que capacita o estudante de ferramentas teórico-práticos de modo a dar respostas de modo assertivo à resolução dos problemas com que se vai deparar no exercício da sua profissão.

Na perspectiva construtivista, o centro do processo de aprendizagem é o aluno. O professor não é um mero transmissor de informações, mas sim um facilitador e orientador do processo de aprendizagem. O professor tem a função de colocar o estudante diante de situações (práticas ou teóricas), para que estes encontrem soluções e, desta forma, construam o

conhecimento. Neste processo, a experiência de vida do aluno e os seus conhecimentos, anteriormente adquiridos, são de fundamental importância.

Conforme o objectivo deste artigo científico, que pretende despertar a aprendizagem construtiva nos estudantes do 5º ano do curso de Psicologia, opção: Desenvolvimento e Educação, no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, pensamos que o estudo tem a sua justificativa no facto de termos sido inspirado pelas acções de intervenção psicológica que temos vindo a desenvolver com os estudantes, nalgumas instituições de ensino em que temos prestado serviços de psicologia, realidade esta constatada também entre os estudantes do 5º ano do Curso de Psicologia no Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela. O despertar de tal interesse conformou a nossa dissertação da tese para obtenção do grau de licenciatura em Psicologia, opção Desenvolvimento e Educação. Importou-nos transformar este discurso em artigo científico, pois, o seu valor teórico residiu no facto de como profissionais da área de Psicologia do Desenvolvimento Humano e Educação, queremos despertar a comunidade estudantil, os profissionais da Educação e do Ensino Superior, professores e alunos a compreender o trabalho do Psicólogo do Desenvolvimento e Educação, sobretudo na aprendizagem construtiva; quanto ao seu valor prático, espera-se que este estudo possa servir de base referencial para uma proposta válida na utilização de estratégias adequadas na construção de conhecimento por parte dos estudantes do 5º ano do curso de Psicologia.

APRENDIZAGEM CONSTRUTIVA NA PERSPECTIVA DE JEAN PIAGET E LEV VYGOTSKY

O construtivismo define-se como algo que não está pronto a rigor, está inacabado, e que, especificamente, o conhecimento não é dado, em nenhuma instância, como algo terminado. Se constitui pela interacção do indivíduo com o meio físico e social, com o mundo das relações sociais; e se constitui por força de sua acção e não por qualquer recompensa prévia². O dito: “ninguém caminha só, nem mesmo Deus” parece encontrar pergaminhos para se secularizar, pois, no processo da aprendizagem, são convidadas todas as forças vivas que intervêm sobre a mesma, sobretudo aquelas forças intrínsecas no indivíduo que está para aprender.

construtivismo é a ideia que sustenta que o indivíduo - tanto nos aspectos cognitivos quanto sociais do comportamento como nos afectivos - não é um mero produto do ambiente nem um simples resultado de suas disposições internas, mas, sim, uma construção própria que vai se produzindo, dia a dia, como resultado da interacção entre esses dois factores. Em consequência, segundo a posição construtivista, o conhecimento não é uma cópia da realidade, mas, sim, uma construção do ser humano (Argento, 2008, p. 98).

Ao estudante, portanto, é aconselhável que se lhe peça o conhecimento que traz do seu convívio familiar, de modo a tornar tal conhecimento mais familiarizado com ele mesmo na escola, com vista a facilitar sua aprendizagem. Entendido dessa forma, Piaget vê o professor mais como um espectador do desenvolvimento e favorecedor dos processos de descobrimento autónomo de conceitos do que como um agente que pode intervir activamente na assimilação do conhecimento. Entretanto, é necessário que o professor na sua actividade saiba que o estudante na sua formação não é um agente passivo, mas sim activo, o que quer dizer que ele contribui de certa maneira para o seu aprendizado.

Vygotsky postula que o trabalho cria o homem. Para agir sobre o mundo este inventa sem cessar uma série de ferramentas que mediatizam a sua relação com o mundo. Quando a criança entra em contacto com esses objectos artificiais (martelo, arco e flecha, linguagem, informática, cinema, etc.) ela descobre uma forma de agir sobre o real, que é marcada pela

² (https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/301477/mod_resource/content/0/Texto_07).

geração que a precedeu. Ela descobre que é possível colocar um intermediário entre a sua acção e a realidade que ela quer modificar, e que essa maneira instrumentalizada de agir é eficaz. Além disso, ela deve se conduzir de forma a reencontrar o uso social desse objecto. Um lápis é uma ferramenta que serve para escrever e que deve ser usado entre o indicador e o polegar, preso bem próximo à sua ponta. “O emprego dessas ferramentas não pode ser concebido sem a interacção social” (Argento, 2008, p.45). Alguém terá cantado: “a construir a igreja, a construir a igreja, a construir a igreja do Senhor; irmão vem ajuda-me, irmão vem ajuda-me a construir a igreja do Senhor”, pensamos estar na condição de voltarmos a identificar na teoria construtiva de Vygotsky que para o efeito desta só é possível com o auxílio de um outro elemento (mestre) que poderá já ter uma experiência sobre o que se pretende concretizar na aprendizagem.

Na perspectiva construtivista de Piaget, o começo do conhecimento é a acção do sujeito sobre o objecto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interacção homem-meio, sujeito-objecto. Conhecer consiste em operar sobre o real e transformá-lo a fim de compreendê-lo, é algo que se dá a partir da acção do sujeito sobre o objecto de conhecimento (Lebrun, 2002). É assim que, concebemos nós o construtivismo como a reacção do sujeito sobre o objecto, isto é, a capacidade que o indivíduo desenvolve com vista à resolução dos seus problemas face aos contextos onde se encontra, tendo em conta os quatro pressupostos estabelecidos por Piaget, como constitutivos do processo de aquisição de conhecimento: assimilação, acomodação, adaptação e os esquemas.

Numa perspectiva construtivista, a finalidade última da intervenção pedagógica é contribuir para que o aluno desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama de situações e circunstâncias, que o aluno aprenda a aprender (Lebrun, 2002). Entretanto, pensamos nós que a prática docente e o desempenho ou exercício da actividade docente, consiste fundamentalmente no ensino-aprendizagem, ou precisamente na transmissão de conhecimentos científicos, valores humanos, desenvolvimento de habilidades, etc.

Portanto, falamos de construtivismo quando o estudante dispõe de conhecimentos (concepções) e competências, com os quais irá desenvolver novas capacidades e habilidades na resolução dos distintos problemas com os quais se venha deparar.

Vygotsky vê o sujeito como um ser eminentemente social, na linha do pensamento marxista, e ao próprio conhecimento como um produto social. Ele sustenta que todos os processos psicológicos superiores (comunicação, linguagem, raciocínio, etc.), são adquiridos no contexto social e depois se internalizam. Em relação ao já citado Piaget, desenvolveu uma teoria chamada de Epistemologia Genética ou Teoria Psicogenética, onde explica como o indivíduo, desde o seu nascimento, constrói o conhecimento. Esta teoria é a mais conhecida concepção construtivista da formação da inteligência.

Contudo, pensamos nós que cabe a educação revelar o tesouro escondido em cada estudante. A realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende a ser. Pensamos de igual modo, que cabe também ao estudante o dever de Aprender a Conhecer, Aprender a Fazer, Aprender a Viver Juntos e Aprender a Ser, sendo estes os 4 pilares da educação, postulados pela Comissão Internacional sobre a a educação do século XXI.

APRENDIZAGEM CONSTRUTIVA NA CONSTRUÇÃO DA AUTONOMIA DO ALUNO

Partindo do princípio de que ninguém ensina a quem não quer aprender, acreditamos que a questão da motivação dos estudantes é fulcral no processo de aprendizagem. Podemos conceber aqui a motivação como o julgamento das próprias capacidades de executar cursos de acção exigidos para se atingir certo grau de desempenho. Numa análise muito breve, acreditamos que a causa principal da criatividade parece residir na tendência do

estudante de poder realizar-se a si próprio, para se tornar no que em si é potencial, na sua autonomia de poder fazer. Para o efeito, surgem algumas condições as que podemos denominar de condições internas da criatividade construtiva que são: a abertura a experiência, um centro interior de apreciação e a capacidade para lidar com elementos e conceitos. Porquanto esta teoria baseia-se fundamentalmente na descoberta feita em psicoterapia de que quando o indivíduo se torna mais aberto, mais consciente de todos os aspectos da sua experiência, aumenta a sua capacidade para agir de uma maneira que nós classificamos de socializada... Quanto mais ele estiver aberto a sua experiência, mais o seu comportamento revela que a natureza da espécie humana se inclina numa direcção de vida socialmente construtiva.

Portanto, somos apologistas de que, a sociedade, e sobretudo a sociedade académica, tornou-se numa auto estrada da informação, e que a motivação da criatividade é esta descoberta que o estudante faz das capacidades que ele possui de responder as diversas situações do quotidiano. Tudo isto, graças a um conjunto de dispositivos electrónicos como: *Personal Computer (P.C) ou computadores, Ipad, Smart phone, Tablet, etc., por intermédio da Internet.*

APRENDIZAGEM CONSTRUTIVA E A MOBILIDADE SOCIAL DO ALUNO

A maior parte das críticas sérias feitas à nossa cultura e aos caminhos que segue podem resumir-se nos seguintes termos: escassez de criatividade. A seguir atentemo-nos a alguns aspectos desta escassez de uma maneira muito breve:

Em educação, queremos muitas vezes formar indivíduos que se conformam rapidamente, isto é, o que ensinei está ensinado e não duvida disto; estereotipados, ou seja, formados à estampa, a fixação, a imobilidade; cuja educação é «completa», em vez de pensadores livremente criadores e originais (Roger, 1997).

Nas ciências, há abundância de técnicos, mas o número daqueles que podem realmente formular hipóteses e teorias fecundas é, pelo contrário, reduzido. Um dos objectivos gerais do Subsistema de Ensino Superior é: Realizar a formação com estreita ligação com a investigação científica orientada para a solução de problemas locais e nacionais inerentes ao desenvolvimento do País e inserida no processo de desenvolvimento da ciência, da técnica e da tecnologia (Decreto Lei nº 17/16 de 7 de Outubro, alterada pelo Decreto LBSSE 32/20 de 12 de Agosto). Contudo, há uma necessidade premente de sairmos das “casca” e damos a cara aos problemas que nos esperam a resolver.

METODOLOGIA

O termo método significa literalmente «seguinto um caminho» (do grego méta, «junto, em companhia» e hodós, «caminho»). Refere-se a especificação dos passos que devem ser dados, em certa ordem, para alcançar um determinado fim. Tendo em conta os objectivos traçados, foi necessário a realização de um estudo de tipo descritivo-exploratório, pois este tipo de pesquisa consiste em estudar as propriedades dos objectivos ou fenómenos. Ela visa medir ou avaliar aspectos e dimensões. Nela os factos são observados, registados, analisados e interpretados sem a manipulação de variáveis (Marconi, 2008). Nesta ordem de pensamento para a realização deste artigo utilizamos os seguintes métodos: Método dialéctico; Método bibliográfico; Método dedutivo; Método histórico; Método estatístico.

Segundo Gil, “A técnica é o particular, é projectada fundamentalmente com objectivo de outorgar validade ao método. Mais especificamente, visam fornecer a orientação necessária à realização da pesquisa social, sobretudo no referente à obtenção, processamento e validação dos dados pertinentes à problemática que está sendo investigada” (Gil, 2008, p. 34).

Assim, para a prossecução do nosso trabalho, o instrumento privilegiado para a obtenção, processamento e validação dos dados pertinentes à nossa pesquisa foi o questionário. De acordo com Gil, “este constitui um dos instrumentos de colheita de dados que necessita das respostas escritas por parte dos sujeitos, constituído por um conjunto de enunciados ou de questões que permitem avaliar as atitudes, e opiniões dos sujeitos”.

Na investigação, foram seguidos diversos passos, tendo em conta as questões éticas previstas num processo de investigação, nomeadamente autorização da direcção da instituição, e consentimento informado dos participantes, bem como a garantia do anonimato para a confidencialidade dos dados obtidos dos questionários aos inqueridos. Cada estudante foi pessoalmente abordado para participar da investigação. Após a apresentação do projecto de investigação e esclarecimento de como vai proceder a mesma investigação, foi entregue, a cada um de forma isolada, o questionário. O preenchimento do mesmo foi feito por cada um, em ambiente calmo (sala de aula), no momento diferente das aulas.

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Com a apresentação de teorias sobre o processo de aprendizagem construtivista, concluímos assim a parte teórica deste artigo. A seguir, passaremos a apresentar o resultado empírico, que constitui a parte prática do mesmo, com forme o gráfico que se segue:

Gráfico 1: Análise descritiva das variáveis sociodemográficas

Fonte: Própria

Com relação aos dados sócio demográficos, quanto ao sexo, comprovou-se que dos estudantes inquiridos, 4, que representa 40% são do sexo masculino, 6, que representa 60% dos estudantes do sexo feminino, totalizando 100% dos participantes da pesquisa. Em relação a idade, 6, que representa 60% dos estudantes apontaram a faixa etária dos 20 – 30 anos de idade, 2, que representa 20% apontaram a faixa etária dos 31 – 40 anos de idade, e 2, que representa 20% apontaram a faixa etária dos 41 – 50 anos de idade respectivamente, totalizando os 100% dos estudantes participantes da pesquisa. Em relação ao estado civil, dos estudantes inquiridos, 9, que representa 90% são solteiros, 1, que representa 10% são casados, o que totaliza 100% dos estudantes participantes da pesquisa. Em relação as habilitações literárias, a totalidade dos estudantes inquiridos afirmam ter o grau de bacharelato. Em relação a morada, 5, que representa 50% vivem no centro periurbano, 4, que representa 40% vivem no centro urbano, o que totaliza 90% dos estudantes participantes da pesquisa. Importa referir que a não totalidade dos 100% à esta questão deveu-se ao facto de um estudante, aquando do preenchimento do questionário não ter respondido a essa mesma questão; como sabemos,

nestes casos não devemos obrigar o inquirido a fazer aquilo que não quer fazer, pois, não obstante de antes da distribuição dos questionários termos explicado como os estudantes participantes da pesquisa deveriam proceder ao preenchimento dos referidos questionários, se os persuadirmos a responder uma ou outra questão, corremos o risco de termos dados ou informações não fiáveis e/ou distorcidas. Em relação a profissão, 1, que representa 10% dizem ser balconistas, estudantes, militares, e secretários respectivamente, 7, que representa 70% são professores, o que totaliza 100% dos estudantes participantes da pesquisa.

A relevância destes dados, dá-se pelo facto de termos um rácio percentual e senão mesmo um total de 100% dos estudantes, o que totaliza todos os estudantes participantes da pesquisa, a frequentar o bacharelato, o que torna a nossa pesquisa mais frutífera e proveitosa visto que nestes está a maior responsabilidade e compromisso em materializar as ideias que marcaram o desfecho desta perscrutação; tanto é benéfica quanto ao facto de registarmos de igual modo um número percentil de 70% de estudantes professores, o que vem salientar ainda mais as justificações dadas antes, aquando da satisfação de termos tido na pesquisa estudantes bacharéis.

Gráfico 2: Na certeza de que já terá ouvido o termo “aprender”, assinale com X as alíneas que considerar certa:

Fonte: Própria

Quanto aos dados do gráfico nº 2 como podemos ver, dos estudantes inquiridos, 3, que representa 30% assinalaram a alínea a), 1, que representa 10% assinalou a alínea b), 4, que representa 40% assinalaram a alínea c), 2, que representa 20% assinalaram a alínea e), totalizando 100% dos estudantes participantes da pesquisa.

Analisando os dados percentuais deste gráfico, vemos claramente que a alínea c) foi a alínea assinalada com maior frequência. Esta conceptualiza: Aprender é reestruturar o saber anterior integrando nele novas aquisições e, graças a esta nova bagagem, poder enfrentar com maior eficácia situações novas. Conforme o surgimento da necessidade de se escrever este artigo, foi a constatação entre uma maioria esmagadora dos estudantes que terminam a formação não manifestarem o interesse em integrar os saberes de que se munem na universidade. Portanto, o termo enfrentar dá crença no facto de depois do estudante estar munido de saberes, interessar-se em poder enfrentar os desafios com que se vão deparar na prática laboral, com maior realce no professorado que conforme a profissão da maioria dos estudantes participantes da pesquisa.

Gráfico 3: No seu entender, das respostas elencadas abaixo, assinale com X a opção que considerar certa sobre a definição de Aprendizagem

Fonte: Própria

De acordo os dados do gráfico nº 3, dos estudantes inquiridos, 4, que representa 40% apontaram a alínea a), e a alínea d) respectivamente, 2, que representa 20% apontaram a alínea b), o que totaliza 100% dos estudantes participantes da pesquisa.

Nas percentagens dos dados referentes a esta questão, identificamos uma equivalência nas opções a) e d), pelo facto de terem sido assinaladas nas mesmas proporções. Tal facto tem melhor esclarecimento nos dizeres de Feldman, S. R, citado por Carlos Vila, Sandra Diogo e Anabela Vieira, que afirma que a aprendizagem é um processo pelo qual se altera o comportamento. Alteração essa que é permanente e duradoura e que ocorre pela experiência, treino, exercício ou estudo. Pensamos nós que concebido o Aprender como o reestruturar o saber anterior integrando nele novas aquisições e, graças a esta nova bagagem, poder enfrentar com maior eficácia situações novas, os estudantes mostram que têm necessidade e motivação de inverter o quadro da estaticidade no que respeita sua actuação profissional; dito de outro modo, sendo a aprendizagem o processo pelo qual a pessoa que aprende acrescenta mais subsídios sapienciais na sua vivência, de modo a fazer jus à resolução das inquietações que lhe possam surgir no seu percurso estudantil ou profissional, concordamos, pois, a perspectiva construtivista visa sobretudo promover uma aprendizagem voltada à resolução de problemas quotidianos.

Gráfico 4: Já ouviu falar em Aprendizagem Construtiva?

Fonte: Própria

Conforme os dados do gráfico nº 4, dos estudantes inquiridos, 8, que representa 80% responderam sim; 2, que representa 20% responderam não; totalizando 100% dos estudantes participantes da pesquisa.

Analisando os dados, uma maioria significativa dos estudantes responderam que já ouviram falar sobre Aprendizagem Construtiva, facto que nos deixa esclarecidos tendo em conta o objectivo desta investigação. Acreditamos pois, que deste modo a universidade, no caso específico do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, enquanto instituição profissionalizante, tem desempenhado com eficácia o seu papel que é de preparar indivíduos, ou doptar os estudantes com ferramentas que lhe possam facilitar na resposta de problemas com que se vão deparar no seu percurso estudantil e laboral.

Gráfico 5: Respostas do Aluno 1 sobre a análise da função

Fonte: Própria

Conforme os dados do gráfico nº 5, dos estudantes inquiridos 12% responderam na Escola de proveniência; 13% responderam nos Debates com Colegas e/ou Amigos; 25% responderam a partir de leituras pessoais; 50% responderam na Instituição onde estudam. Totalizando 100% dos estudantes participantes da pesquisa.

Nos dados do gráfico acima descrito, metade dos estudantes afirmam já terem ouvido falar sobre Aprendizagem Construtiva a partir da instituição onde estudam. Logo, percebe-se que o Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela tem proporcionado aos estudantes uma formação voltada a perspectiva Construtiva, conforme já referenciado na narrativa do gráfico anterior.

Gráfico 6: No seu entender Aprendizagem Construtiva é:

Fonte: Própria

De acordo aos dados do gráfico nº 6, dos estudantes inquiridos, 2, que representa 20% responderam a alínea a); 3, que representa 30% responderam a alínea b); 5, que representa 50% responderam a alínea c), Totalizando 100% dos estudantes participantes da pesquisa.

Segundo os dados do gráfico supra escrito, revelam que uma maioria dos inquiridos entende o conceito de aprendizagem construtiva como o processo pelo qual o sujeito e objecto interagem em um processo que resulta na construção e reconstrução de estruturas cognitivas. Conforme Piaget, o começo do conhecimento é a acção do sujeito sobre o objecto, ou seja, o conhecimento humano se constrói na interacção homem-meio, sujeito-objecto. O que nos leva a aferir que o Instituto Superior politécnico Jean Piaget de Benguela tem proporcionado uma formação construtiva aos seus estudantes na base da interacção sujeito e objecto o que tem resultado na construção e reconstrução da disposição intelectual dos sujeitos em estudo.

Gráfico 7: Tem sentido o impacto desta aprendizagem durante a sua formação?

Fonte: Própria

Como podemos ver nos dados do gráfico nº 6, a totalidade dos estudantes inquiridos respondeu que tem sentido o impacto da aprendizagem construtiva durante a sua formação.

Os dados revelam que todos os estudantes que participaram da pesquisa, acreditam que a base da formação que têm recebido na instituição é orientada por uma aprendizagem na perspectiva construtiva, pelo que consideramos extremamente positivo, pois os dará vantagens para aplicar muitos conhecimentos em contexto de vida prática.

CONCLUSÕES

Na área da Psicologia, o construtivismo é uma teoria científica segundo a qual, o conhecimento resulta da interacção de uma inteligência sensorial e motora com o ambiente. Portanto, falamos de construtivismo quando o estudante dispõe de conhecimentos (concepções) e competências, com os quais irá construir novos conhecimentos para resolver problemas que o meio lhe coloca. Os fundamentos teóricos apresentados sustentam que a aprendizagem construtiva é um tipo de aprendizagem que capacita o estudante a aplicabilidade do que aprende no seu exercício profissional

O estudo realizado revelou-nos que aprender é uma actividade pessoal que consiste em integrar novos saberes naqueles que já possuímos; assim sendo, na busca de solução para o problema que se lhe impõe o estudante precisa recordar como resolveu os problemas precedentes dos actuais, de modo a fazê-lo adequadamente.

Os revelam possuir alguns aportes teóricos sobre aprendizagem construtiva, o que nos prova que estão, de algum modo socializados com essa perspectiva, restando-nos a necessidade de estimular outros estudos para o contínuo despertar dos alunos, professores e não só, sobre a importância dessa perspectiva de aprendizagem na construção de conhecimentos, hábitos e habilidades e sua aplicação para a resolução dos seus problemas, pois os conteúdos teóricos recebidos nas aulas devem refletir-se na prática profissional que começa com o período do estágio curricular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Argento, H. (2008). Aprendizagem Construtivista. Acessado em Disponível em: http://www.robertexto.com/archivo5/teoria_construtivista.htm/.

Castorina, P. E Donnache, A.(1988). Sombreamento em espalhamento inelástico profundo do ponto de vista de Porton. Revista ELSEVIER, volume 25, nº 3, 589-592 .

Gil, A. C. (2008). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. São Paulo. Atlas.

Lebrun (2002). Estudo feito do local em área urbana: resultados experimentais em Grenoble, França. Disponível em https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-0348-8177-7_16.

Marconi, M. A. (2008). *Introdução à Metodologia do Trabalho Científico*. 6ª edição. São Paulo. Atlas.

Perraudeau M. (1996). *Piaget Hoje*. Lisboa: Instituto Piaget.

Roger, C. (1997). *Tornar-se Pessoa*. Livraria Matins Fontes. Editora Ltda.